

ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ НЕЙРОТРОПНЫХ АУТО-АТ У ДЕТЕЙ РОДИВШИХСЯ С МАЛОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Акрамова
Хурсаной
Абдумаликовна

*Ташкентский педиатрический медицинский институт
Ташкент, Узбекистан*

Перинатальное поражение центральной нервной системы объединяет большую группу различных по причине и происхождению поражений головного мозга, возникающих во время беременности, родов и в первые дни жизни ребенка [1, 4, 5, 12]. Тяжёлые формы перинатальных поражений ЦНС наблюдаются у 1,5–10% доношенных и у 60–70% недоношенных детей [2, 6, 18, 20]. Перспективным современным направлением является определение аутоантител к органам и тканям для доклинической диагностики функциональных и ряда органических изменений в них [3, 7, 15, 19]. Изучение уровня аутоантител к глиоспецифическим белкам важно для понимания механизмов повреждения астроцитарной глии и гематоэнцефалического барьера у маловесных детей [8, 10, 14, 16], а также для совершенствования способов ранней диагностики нарушений со стороны высшей нервной деятельности и их предупреждения [9, 11, 13, 17].

Цель исследования: выявление у маловесных новорождённых предрасположенности к патологии ЦНС путем проведения иммунохимического скрининга.

Материалы и методы. Обследовано 76 новорождённых: 1гр. составили 33 детей, масса тела которых соответствовала сроку гестации, 2 гр. – 31 детей, с малой массой тела к сроку гестации. Группу сравнения составили здоровые доношенные новорожденные. У детей оценены уровни 12 типов аутоантител IgG к 12 типам антигенных компонентов клеток мозга и рецепторам, что важно для понимания механизмов повреждения астроцитарной глии и гематоэнцефалического барьера у маловесных детей, а также для совершенствования способов ранней диагностики нарушений со стороны высшей нервной деятельности и их предупреждения. Аутоантитела определяли методом твердофазного ИФА, тест-системами «ЭЛИ-Неро-12-Тест» («Иммункулус», Россия).

Результаты. При анализе уровня ауто-АТ важно учитывать, что, как повышение, так и недостаточность являются отражением патологических сдвигов в ткани. Условная норма лежит в диапазоне от (- 20%) до +10% от среднего стандартного уровня аутоантител. Из нейротропных ауто-АТ у маловесных новорождённых патологически высоким был уровень аутоантител к специфическим белкам нервной ткани – NF-200, GFAR, S100B, ОБМ, ко всем

типам изученных рецепторов. Содержание ауто-АТ к вольтаж-зависимому белку – было снижено, находясь в пределах референс интервала. Уровень ауто-АТ к ОБМ был повышен относительно детей группы сравнения в 7,5 и 10,8 раза у новорожденных 1 и 2 групп соответственно, указывая на нарушения миелинизации аксонов проводящих путей. Ауто-АТ к белку S100 у маловесных новорождённых был достоверно выше, чем у нормовесных, однако значимо не отличался у детей 1 и 2 групп ($p>0,05$), свидетельствуя о деструктивных процессах в ЦНС и приобретении антигенных свойств собственными тканями. достоверно выше, чем в группе сравнения ($p<0,05$), однако не отличался у детей 1 и 2 групп ($p>0,05$). Содержание ауто-АТ к холинорецепторам было в «красной зоне» у детей 1 и 2 группы и достоверно отличалось от такового у доношенных нормовесных детей ($p<0,05$). Повышение ауто-АТ к серотониновым, опиатным и бета-эндорфиновым рецепторам указывает на потенциальное разрушение этих рецепторов, как предпосылки к нарушениям в когнитивной, эмоционально-волевой сфере и способностей к обучению, а также снижает порог восприятия боли.

Выводы. Результаты показывают достаточно высокую степень повреждения нервной ткани у маловесных новорождённых на фоне снижения элиминации продуктов неполного катаболизма и апоптоза клеток мозга. Также эти данные можно учитывать при разработке программы индивидуальной реабилитации новорожденных.

Литература

1. Кадилова Г. Г. и др. Качество жизни с учетом приверженности к лечению больных с артериальной гипертензией // Молодой ученый. – 2018. – №. 28. – С. 15-18.
2. Кадилова Г. Г. и др. СТРУКТУРНО-ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРДЦА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ЖЕНЩИН В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМ СТАТУСОМ // Journal of cardiorespiratory research. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 58-63.
3. Кадилова Г. Г. и др. СТРУКТУРНО-ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРДЦА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ЖЕНЩИН В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМ СТАТУСОМ // Journal of cardiorespiratory research. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 58-63.
4. Кадилова Г. Г., Икрамова А. Ш., Абророва Б. Т. ИЗМЕНЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТАБОЛИЗМА В ОТВЕТ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТРЕСС КАК ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНОГО РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА // Форум молодых ученых. – 2018. – №. 7 (23). – С. 464-467.
5. Кадырова Г. Г. Изучение клинико-функциональных характеристик больных, страдающих коморбидными состояниями // Молодой ученый. – 2018. – №. 21. – С. 169-171.
6. Кадилова Г. Г., Муминов Ш. К., Абророва Б. Т. КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ // Форум молодых ученых. – 2018. – №. 7 (23). – С. 456-460.
7. Кадилова Г. Г., Убайдуллаева Б. Н., Абророва Б. Т. ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТАБОЛИЗМА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТРЕСС ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С НАРУШЕННОЙ ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ К ГЛЮКОЗЕ // Форум молодых ученых. – 2018. – №. 7 (23). – С. 460-463.

8. Furkatovna A. D. ASSESSMENT OF THE STATE OF PHYSICAL ANTHROPOMETRIC DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH CARDIAC BIRTH DEFECTS UP TO CARDIORESPIRATORY INTERVENTION //Science Promotion. – 2024. – Т. 9. – №. 1. – С. 272-276.
9. Абдурахманова Д. Ф., Акрамова Х. А. ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБМЕНА ЭНЕРГИИ, ОБМЕНА БЕЛКА И МАКРОНУТРИЕНТОВ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 44. – С. 286-291.
10. Abdurahmanova D., Akramova K. MANAGEMENT TACTICS FOR YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS BEFORE CARDIAC SURGERY //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. D5. – С. 454-461.
11. Abdurakhmanova D. F., Ibragimov N. S. PROGNOSTIC COURSE OF DISEASE IN PATIENTS WITH DILATED CARDIOMYOPATHY //British Medical Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 1.
12. Furkatovna A. D. PREOPERATIVE AND POSTOPERATIVE CLINICAL CONDITION OF A CHILD BORN WITH CONGENITAL HEART DEFECT OF GENERAL ANOMALOUS DRAINAGE OF PULMONARY VEINS //Art of Medicine. International Medical Scientific Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 1.
13. Abdurakhmanova D. F., Abdurazakova M. A. Cases of rhythm disturbances in the cardiovascular system in children with diffuse goiter. – 2020.
14. Abdurakhmanova D. F. THE PROGNOSTIC COURSE OF THE DISEASE IN PREMATURE CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.
15. Абдуллаев Х. ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ОБСТРУКЦИЕЙ НОСА //Академические исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 155-158.
16. Джабборова Д. Р. Оценка слуха в зависимости от эффективности лечения различных форм хронических гнойных средних отитов //Молодой учёный. – 2017. – Т. 9. – С. 131.
17. Karabaev N. et al. Vasomotor rhinitis in children //Scientific Collection «InterConf+». – 2023. – №. 39 (179). – С. 308-316.
18. Тулебаев, Р.К & Русецкий, Ю.Ю & Махамбетова, Э.А & Аженов, Т.М. (2023). Some Issues of Ethnic Problems of Rinoseptoplasty in Various Populations: A Literature Review. Оториноларингология. Восточная Европа. 75-81. 10.34883/PI.2023.13.1.027.
19. Уралова З., Эгамбердиева З. Вазомоторный ринит у беременных //Современная медицина глазами молодых ученых. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 56-56.
20. Амонов Ш. Э. Эндоскопическая септопластика при деформациях носовой перегородки у детей //Оториноларингология. Восточная Европа. – 2011. – №. 4. – С. 34-37.